

GOTIKA DAWIRINIŃ ARHITEKTURASI HÁM TARÍYXÍ

Berdaq atindađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
kórkem-óner fakulteti oqitiwshisi

Muxammedyar Alliyarov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7905661>

Annotatsiya. *Bul maqlada Gotika dáwiriniń arxitekturası sonıń menen birge onıń rawajlanıw basqıshları, sol dáwirdegi súwretlew kórkem-óneri jánede gotika usılında qurılğan imaratlar haqqında sóz etilgen.*

Gilt so'z: *gotika, feodlizm, ónermentshilik, usil, arxitektura, do'retpe, o'ner, bezew.*

THE ARCHITECTURE OF THE GOTHIC PERIOD IS ALSO HISTORICAL

Abstract. *In this article, the architecture of the Gothic period, along with the progress of its development, the buildings built in the Gothic style, are described in the left period.*

Gilt words: *Gothic, feudalism, entertainment, style, architecture, do'retpe, oner, bezew.*

АРХИТЕКТУРА ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА ТАКЖЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Аннотация. *В данной статье описывается архитектура готического периода, наряду с ходом его развития, здания, построенные в готическом стиле, в левый период.*

Позолоченные слова: *готика, феодализм, развлечения, стиль, архитектура, до'ретпе, онер, безев.*

XII ásirde baslap feodalizm formatsiyası ishinde jańa social kúshlerdiń payda bolıwı hám rawajlanıp barıwı klassik orta ásir dástúrleri krizisine sebep boldı. Bul jańa kúshler qalaǵa keń tarqalıwı menen baylanisli halda óz kúshin asırıp bardı. Qalalarda sawdagerler korporatsiyaları hám ónermentshilik tsexları róliniń artıp barıwı social basqarıw princpı xarakterine tásir ete basladı.

Feodal basshilarida azatlıqqa, ğárezsizligine erisiwge umtılıw artıp bardı. Bul dáwirde dinge sıyınıw ele elde húkindarlıq qılatuǵın edi, shirkew bolsa arxitekturaǵa óz talabın qoyıp atırǵan bolsa da biraq qaladaǵı ónerment hám sawdagerlerdiń bilimine, ómiriniń jańa táreplerin ashıwǵa umtılıw artıp bardı. Evropa qalalarında dáslepki pán orayları universitetleriniń dúziliwi bolsa, bul umtılıwǵa orın jaratıp bardı.

Dúnyaǵa sin múnasábette bolıw tendentsiyası arttı. Xalıq sanasınıń artıp barıwı bolsa jámiyet aldında teńlik, biradarlıq máseleleriniń unamlı sheshiliwin talap ete basladı. Turmıshlıq temadaǵı dóretpeler júzege kele basladı. Bul dáwirlerde súwretlew kórkem óner hám arxitekturada da saldamlı ózgerisler júz berdi. Batıs Evropa mádeniyatınan Vizantiya kórkem óneri dástúrlerine úzil-kesil shıǵarıp taslandı. Dáwir ózinde ańlatıwshı realistik forma hám mazmunındaǵı dóretpeler, funksional tárepi orta baslaǵan arxitekturalıq imaratları júzege kela basladı. Evropada feodalizm güllegen XII — XV ásirler arxitekturası «gotika» arxitekturası dep júritiledi, «gotika» sóz dizbegi de shártli alınǵan onıń luǵattaǵı mánisi italyansha sózden alınǵan bolıp, «gotlardiki» degen mazmundı ańlatadı. (gotlar german qáwimleriniń biri).

Bul sóz dizbegi oyanıw dáwirinde kiritilgen bolıp, kórkem ónerde got qáwimleri kórkem ónerdiń táseri kúshli bolǵanlıǵı ańlatadı. Gotika usılı XII ásirde ekinshi yarımında Frantsiyada payda boladı hám rawajlanadı. XIII — XIV ásirlerde bolsa batıs Evropada jetekshi usılına aylandı hám ayırım mámleketlerde bul usıl XV ásirge shekem dawam etdi. Gotika usılı XII ásir ortalarından baslap XIII ásirde eń gúlligen dáwirde basınan keshirdi. Bul usıl túrli mámleketlerde ózine tán

kórinislerge iye, biraq bul onıń ishki dúzilisi hám ulıwma tárepin biykar etpeydi. Arxitektórlıq gotika usılın belgilewde zárúrli orındı iyeleydi. Gotika usılında qurılǵan imaratlardı roman usılında qurılǵan imaratlarǵa salıstırǵanda ataqlı, úlken hám bezegi kóp. Olarda isletilingen arxitektórlıq formalar jeńil joqarıǵa iyiliwshen hám túrli túslı.

Bul dáwir soboriniń funktsional mazmunı da ózgeredi. Ol qalanıń social orayına aylanadı. Bul jerde sıyınıwdan tısqarı qala jıynalısları ótkeriledi, tartıslar uyımlestirilatuǵın hám de universitet leksiylari oqılar edi. Keleside sobor imaratın qurıwda tek ǵana diniy ideyalardan emes, bálkim sociallıq ómir sezimi, úlken kollektiv qúdireti de úgit nasiyat etiledi. Gotika soborlariniń aldınǵa umtiliwshi formasında bolsa dáwir adamlarınıń azatlıqqa hám jaqtılıqqa umtılıwları óz kórinisin taptı. Bunday tásirler beriwde sobordıń imaratları zárúrli orındı iyeleydi. Ol sobordıń jáne de biyik, jeńil bolıp kóriniwine xızmet etedi. Usınıń menen birge, bul minarlarda funktsional áhmiyetine iye bolǵan, yaǵnıy olar qalanı gúzetip turıw ushın hám de órt óshiriwshiler ushın da qolaylastirilǵan.

Ayrim minarlardıń úsh bólegi qoraz súwreti menen pitkenligi de sol mazmundı ziyrek bolıp turıw kerekligin bildirgen. Arxitekturada gotika usılıniń jaratılıwı dáwir ziyrekligi, texnika rawajlanıwı jetiskenligi tiykarında júzege keldi. Bunıń áhmiyeti roman arxitekturalıq qollanılǵan arka hám qıysıq ravoxlardıń jańasha ayılıwı hám eń áhmiyetlisi, bulardıń bekkem sıyıqlar (karkaslar) sistemasınıń nayza siyaqlı qorǵan-saray, ishki ústin hám kontroforlar tiykarında sheshiliwi edi. Arxitektórkem bekkem sıyıqlar sistemasınan paydalanıp, ilaji bolǵanınsha diywal hám ásirese, ravoxlardıǵı salmaqlılıqtı kemeytiwge háreket etedi. Sol maqsette ravoxlardan túsetuǵın salmaqlılıq bólistiriwge beredi. Tiykarǵı nef bir qatar tórtmúyeshlikler ajıratıp, olardıń hár - biri bir biri menen kesilisen nayza siyaqlı arkalar menen jawiladı. Bul ravoxlardan túsetuǵın hám qaptal tárepke tartiwshı salmaq kúshin kemeytiwge xızmet etedi. Nervyurdan paydalanıw bolsa ravox salmaǵın jáne de azayıwın támiyinleydi. Nervyuralı ravoxlarnı bekkem etip islengen ústinlerge ornatiladi. Bunday konstruksiyalarda diywallar óz funkciyasın joǵaltadı. Onıń wazıypası sıyıqlar salmaǵıdaǵı bosliqtı toltırıw menen shegaralanadı. Bunday ashıq bólimlerdi áynek túńlikler menen toltırıw múmkinligi de bul usıldıń múmkinshiliklerin kórsetedi. Arxitekturalıq júz bergin bul jańalıqlar keleside biyik hám keń kólemdegi imaratlardı da qurıw múmkinshiligini jarattı.

Diywallardıń tayansh funkciyasın orınlawdan qutiliw bolsa keń kólemde ayna, áynek, peshtaxta, galereya, áywanlardan paydalanıp imaratıń ishki bólegin nurǵa toltiriw imkaniyatın beredi. Qurılǵan imaratlardıń jeńil hám elegant bolıp kóriniwini támiyinleydi. Gotika arxitekturalıq nayza siyaqlı arka zárúrli orındı iyeleydi. Bul forma iymek áynek, ravox hám galereya, áywan hám teris aywanlarda qaytarılıp, gotika arxitektórlıǵında ózine tán qaytarılmas jeńillik kiritedi. Arkalar tartıp shıǵıp ketiwshidey kórinedi. Bul qásiyetti gotika arxitektórlıǵında keń isletilingen vertikal tuwrı sıyıqlar (kontrast) jáne de asıradı.

Arxitekturalıq konstruksiyasında júz bergin bul ózgerisler imaratıń ishki hám áynek tárepi kórinisinde da óz ańlatpasın taptı. Gotika intererleri keń, biybaha, jariq. Transept hám tiykarǵı nef arasındaǵı keskin shegarası kórgezbese de bul qásiyetin jáne de asıradı. Sobordıń aldınǵı tárepi tıǵıs, keń maydanǵa qaratıp quriladı. Onıń bezetiwine bolsa bólek itibar beriledi. Músinshilik hám de arxitektórlıqtıń dekorativ elimentleri jay aldi tárepiniń jáne de hár qiyli hám elegant bolıp kórinisne xızmet etedi. Gotika inter'erleri diywallarında pútin tegis üstlerdiń kemligi, monumental diywaliy súwretshiliktiń rawajlanıwına sebep boldı. Onıń ornına vitraj kórkem óneri iyeledi.

Gotika imaratlarđın ũlken — ũlken áyneklerin vitraj kompozitsiyalari iyeledi. Bul dáwirde mũsinshilik eli jetekshi orında bolip, insaniylik, adamgershilik, sheriklik ullılanıp, óz ornın tawadı. Donatorlara atap estelikler ornatiw, háykeller qoyılıw ádeti payda bolǵanlıǵı da kórkem ónerdiń úgit násiyatlawshı roli artıp baratırǵanlıǵın kórsetedi. XII —Xv ásirlerde gotika usılın derlik hámme mámleketler óz basınan keshirdi, lekin bul usıl jergilikli sharayat hám dáwir talabınan kelip shıǵıp, ózine tán kóriniste jańalıq ashtı.

Frantsiya. Gotika watanı esaplanǵan Frantsiyada bul usılda islengen dóretpeler qatnasınıń elegantlıǵı menen xarakterlenedi. Parijdaǵı Bibi Mariyam sobori (notrdam, deperi, 1163 jılı baslanıp ayırım bólimleri 1314 jılda pitken) dáslepki gotikaga tiyisli bolıp tabıladı. Bes nefli, kishi transepli ayırım waqıtları tipidagi bul binanıń oldı tárepinde eki minar bar. Ol sobordıń biyik hám «joqarıǵa umtılatuǵın » bulıp kórinisine xızmet etedi. Bosaq, ayna, ánek hám qapılar joqarsına nayzaǵa uqsas arkalar onıń jeńil hám dinamikalıq kórinisin támiyinleydi.

Reyemdagi sobor (XIII asirde baslanıp, XIV asirde pitken) gotikaning eń rawajlanǵan dáwirine tiyisli. Onıń uzınlıǵı 150 m, minardıń biyikligi 80 m. Bul sobor óz waqtında xalıq birligin jırlaw etiwshe ramziy belgi retinde qabıl etilgen. Bul binada gotika usılı uzınıń klassik kórinisinde kórinetuǵın etti. Amendagi sobor gotikaga tán koefficientler gozzallıǵı, ulıwma kórinisi pútinligi buzıla baslaydı. Dekorativ bezewlerdiń mollıǵı bolsa binanıń, konstruktiv anıqlıǵına unamsız tásir etken.

Germaniya. Mámlekette gotika usılı frantsuzlar tásirinde rawajlandi, lekin nemis gotikasida pútinlik jetispeydi hám oǵan tán bolǵan dramatism, roman arxitektorlıǵı dástúrleri menen qosılıp ketedi. Bunnan tısqari, nemis gotikasida bir minarlı soborlar da keń ushraydı. İmaratlardıń tayney tárepi ápiwayı kem bezetilgen. Kelndagi sobor (1248 — 1880) amen soborına uqsatıp qurılǵan. Italiya, arxitektorshılıǵıda gotika usılı XIII ásirdeń aqırında kirip kele basladı, lekin dáslepki payıtlarda roman arxitektorlıǵı principlerine tásir etpedi. XIV asirde gotika usılı principleri toliq kórine basladı. İspaniya gotikasi musulman arxitektorlıǵı principlerinen bayıǵan. Angliya gotikasi salmaqlı, konstruksiyada bolsa detallar kóbeyip ketkenligi hám arxitektura bezeginiń mollıǵı menen xarakterlenedi.

Paydalanılǵan a’debiyatlar

1. Баммес Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся (Одам фигурасини тасwirлаш: рассомлар, ўқитувчилар ва ўқувчилар учун қўлланма) / Баммес Г. – Берлин: Изд-воФольк унд Виссен (нашриёти), 1984.
2. Барчан Е. Анатомия для художников (Рассомлар учун анатомия) /
3. Барчан Е. – Будапешт: Корвина, 1959.
4. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. М.: Просвещение (Маориф), 1976. –286 с (б).
5. Тихонов С.В. ДемьяновВ.Г., Подрезков В.Б. “Рисунок”–М.:Стройиздат, 1983. – С. 222 – 232.
6. Барш А.О. Наброски и зарисовки (Ҳомаки расмлар ва чизгилар) / БаршА.О. – М.: Искусство (Санъат), 1970. – 166 с (б).
7. Ли Н.Г. Основы академического рисунка / Н.Г.Ли – М.: ЭКСМО, 2003
8. Батраев З.С. Рисунок (Расм): метод, указания для 3-го курса спец. 1201 (1201 мутахассилиги бўйича 3-курслар учун услубий кўсатма)/ З.С.Батраев – Казань, 1987.